

ZAMONAVIY TA'LIM INNOVATSIYALARI: MAHALLIY VA XALQARO
TAJRIBALAR TAQQOSLANISHI

Farmonova A.

*IF-203 guruh talabasi, Oriental Universiteti, Toshkent, O'zbekiston
azizafarmonova345@gmail.com*

Gulamjanova K.F.

*Katta o'qituvchi, Oriental Universiteti, Toshkent, O'zbekiston
komila91@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim innovatsiyalarining mohiyati va ularning ta'lim tizimida qo'llanilishi masalalarini keng qamrovda o'rganishga bag'ishlangan. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil o'tkazilib, milliy ta'lim amaliyotida innovatsion yondashuvlarni yanada rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari aniqlanadi. Maqolada keltirilgan tahlil natijalari ilmiy-amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi, bu esa ta'lim jarayonini sifatli, samarali va zamonaviy talablar darajasida tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, ishda innovatsion texnologiyalar va metodlarni tatbiq etishning ijobiy tomonlari hamda mumkin bo'lgan qiyinchiliklar ko'rsatilib, ularni milliy kontekstda samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *innovatsiya, modernizatsiya, PD, CPD, ECF, Finlyandiya ta'lim tizimi, kreativ, interaktiv metodlar, konveyer modeli*

Abstract: This article is devoted to a comprehensive study of the essence of modern educational innovations and their application in the education system. In addition, a comparative analysis with the experience of developed countries is conducted to identify ways to further develop and improve innovative approaches in national educational practice. The results of the analysis presented in the article include scientific and practical recommendations, which make it possible to organize the educational process at a high-quality, efficient, and modern standard. Furthermore, the study highlights the positive aspects of implementing innovative technologies and methods, as well as potential challenges, and provides recommendations for their effective application in the national context.

Keywords: *innovation, modernization, PD, CPD, ECF, Finnish education system, creative, interactive methods, model of conveyer.*

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному изучению сущности современных образовательных инноваций и их применению в системе образования. Кроме того, проводится сравнительный анализ с опытом развитых стран с целью выявления путей дальнейшего развития и совершенствования инновационных подходов в национальной образовательной практике. Представленные в статье результаты анализа включают научно-практические рекомендации, позволяющие организовать образовательный процесс на качественном, эффективном и современном уровне. Также в исследовании освещаются положительные аспекты внедрения инновационных технологий и методов, возможные трудности и даются

рекомендации по их эффективному применению в национальном контексте.

Ключевые слова: *инновации, модернизация, PD, CPD, ECF, финская система образования, креативные методы, интерактивные методы, конвейерная модель.*

KIRISH. XXI asrda ta'lim tizimi jamiyatning eng tez o'zgarayotgan sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Globallashuv, raqamli texnologiyalar va yangi pedagogik yondashuvlarning jadal rivojlanishi o'qitish jarayonini yangicha ko'rinishda tashkil etishni talab qilmoqda. Bugungi kunda innovatsion metodlar, kreativ ta'lim muhiti, raqamli vositalar va o'quvchi markazli yondashuvlar ta'limning asosiy yo'nalishiga aylanib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy ta'lim tizimi ham zamonaviy jahon tendensiyalariga moslashib, xalqaro tajribadan samarali foydalanishga intilmoqda. Mazkur maqolada milliy ta'limdagi innovatsion jarayonlar rivojlangan mamlakatlar, xususan ilg'or Yevropa ta'lim modelining zamonaviy yondashuvlari bilan qiyoslab tahlil qilinadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga oid so'zlar orasida turlicha neologizmlarlarni uchratish mumkin. Eng keng tarqalgan "innovatsiya", "modernizatsiya", "raqamli transformatsiya" so'zlarini bunga misol tariqasida aytish mumkin. Ushbu so'zlarning ma'nolari turli kitoblarda turlicha keltirilgan. Schumpeterning "The Theory of Economic Development" kitobida [1] innovatsiya so'ziga quyidagi tarif keltirilgan: innovatsiya bu- "yangi mahsulot, yangi texnologiya, yangi bozor yoki yangi boshqaruv shakli yaratish jarayoni". Modernizatsiya — jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, madaniy va texnologik tuzilmasini zamonga mos ravishda tubdan yangilash jarayoni hisoblanadi [2].

Ta'lim tizimi har bir mamlakatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, biroq uning shakllanishi va modernizatsiyasi yo'lida turli qiyinchiliklar yuzaga kelgan. O'zbekiston va Angliya ta'lim tizimlari tarixan turli ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan bo'lsa-da, ikkala davlatda ham o'quv jarayonini samarali tashkil etish, malakali kadrlar tayyorlash va zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish kabi turli xil muammolarga uchragan. Bugungi kunda ham ta'lim tizimida mavjud qiyinchiliklarni yengib o'tish, innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali sifatni oshirish ustuvor vazifa sifatida qaraladi.

Avvalo, Angliya ta'lim tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, Ken Robinsonning "Out of Our Minds" [3] asarida Angliya maktablarida ta'lim jarayonida faqat test va standart baholashga qaratilgan yondashuv muhim tanqid mavzusi sifatida ko'riladi. Kitob muallifi ta'kidlaganidek, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, mustaqil fikrlash ko'nikmalari, shuningdek, shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari testga bog'langan an'anaviy tizim tufayli cheklangan. Test markazli ta'lim tizimi o'quv jarayonini konveyer modeliga aylantiradi: maktablar faqat nazariy bilimlarni tekshirishga e'tibor qaratadi, individual qiziqish va kreativ faoliyatlarni rivojlantirish ikkinchi darajaga tushadi. Natijada, bolalarda o'sish, ijodiy fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatlari yetarlicha shakllanmaydi. Robinson kitobida bu holat ta'limning maqsadi va metodlari o'rtasidagi nomuvofiqlik sifatida talqin qilinadi va jahon miqyosida ta'lim tizimlarini modernizatsiya qilish zaruratini ko'rsatadi.

Mustaqillikdan oldin va mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston maktablarida asosiy e'tibor nazariy bilimlarni berishga qaratilgan bo'lib, amaliy va ijodiy ko'nikmalarning rivojlanishiga

yetarlicha e'tibor berilmagan. Natijada o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy tajribaga asoslangan ko'nikmalari pastroq darajada shakllangan.

So'nggi yillarda esa O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion va xalqaro tajribalarni joriy etish borasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Finlyandiya ta'lim tizimi yondashuvi o'rganilib, maktablarda o'quvchi markazli yondashuv, interaktiv metodlar va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan o'qitish tajribalari sinovdan o'tkazilmoqda [4]. Bu jarayon o'quvchilarning faolligi, kreativ fikrlashi va muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam bermoqda. Shu tariqa, O'zbekiston maktablarida amaliy va nazariy ta'lim o'rtasidagi nomuvofiqlik bosqichma-bosqich kamaymoqda va ta'lim sifati yuqorilashga intilmoqda.

O'qituvchilarning malakasi va pedagogik salohiyati ta'lim sifatini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Bugungi kunda global ta'lim jarayonlari o'zgarishlarga duch kelmoqda, shuningdek, innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'qituvchilar malakasini oshirish zaruratini kuchaytirmoqda. O'zbekiston va Angliya ta'lim tizimlarida o'qituvchilarni doimiy malaka oshirish bo'yicha turli yondashuvlar qo'llanilmoqda: O'zbekiston so'nggi yillarda yangi pedagogik metodlarni joriy etishga intilsa, Angliyada bu jarayon uzoq yillik tizimli tajribaga asoslanadi.

Angliyada o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi Professional Development (PD) va Continuing Professional Development (CPD) konseptlariga asoslangan bo'lib, uzoq yillik tizimli tajribaga ega. Har bir o'qituvchi o'z faoliyati davomida doimiy ravishda seminarlar, treninglar, mentorlik va ilmiy-amaliy konferensiyalarda ishtirok etadi. Shu bilan birga, yangi o'qituvchilar uchun Early Career Framework (ECF) joriy qilingan bo'lib, ular pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish va innovatsion metodlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Angliya maktablarida malaka oshirish jarayoni raqamli pedagogika, interaktiv metodlar va formativ baholash kabi zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, o'qituvchilarni baholash va sertifikatlash tizimi mavjud bo'lib, bu ularning malakasini muntazam nazorat qilish va professional rivojlanishini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Angliyadagi tizimli va uzluksiz malaka oshirish o'qituvchilarning pedagogik salohiyatini oshirish bilan birga, maktablarda ta'lim sifatini yaxshilashga ham yordam beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilar malakasini oshirish va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash borasida milliy dastur asosida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" [5] doirasida pedagoglar uchun doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar, treninglar va attestatsiya tizimi joriy etilgan. Ushbu tizim barcha ta'lim muassasalariga, hududlar kesimida bir xil talablarni taqdim etadi va o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Islohotlar asosida, pedagoglar interaktiv metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar bilan tanishtiriladi. Shuningdek, malaka oshirish markazlari orqali o'qituvchilar mentorlik dasturlarida ishtirok etadi, o'z ish tajribalarini boyitadi va yangi pedagogik metodlarni amalda qo'llash imkoniga ega bo'ladi.

Yaqinda qabul qilingan Ta'lim to'g'risidagi Qonunning yangi tahriri O'zbekiston ta'lim

tizimida kompleks islohotlarni boshladi. Bu qonun 1997-yildan buyon amal qilib kelgan eski hujjatlar (shu jumladan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”) o‘rini bosib, yangi, zamonaviy va keng ko‘lamli asos yaratdi. Qonun doirasida ta‘lim olish shakllari kengaytirildi — endi ta‘lim nafaqat an‘anaviy kunduzgi shaklda, balki kechki, masofaviy (onlayn), dual (nazariy va amaliyot birlashgan), oilaviy, mustaqil va inklyuziv shakllarda ham mavjud [6]. Kelgusi yillardan (2026/2027-yildan boshlab) maxsus ehtiyojlari bo‘lgan bolalar (inklyuziv ta‘lim) uchun malakali, ixtisoslashgan pedagog kadrlar tayyorlash maqsadida “hospital pedagogikasi” bo‘yicha magistratura dasturlari ham joriy qilinishi rejalashtirilgan.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston va Angliya ta‘lim tizimlarida o‘qituvchilar malakasini oshirish va pedagogik salohiyatni rivojlantirish jarayoni mamlakatlarning ta‘lim sifatini belgilovchi eng muhim yo‘nalish sanaladi. Har ikki davlat tajribasi shuni ko‘rsatadiki, malaka oshirish tizimi faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmasligi, balki pedagoglarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etish va o‘quvchilarga sifatli, samarali ta‘lim berish bilan uzviy bog‘liqdir.

XULOSA. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim tizimini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va o‘qituvchilar malakasini uzluksiz oshirish muhim omil hisoblanadi. Angliya ta‘lim tizimida PD, CPD va ECF kabi tizimlar pedagogik salohiyatni oshirishda samarali mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. O‘zbekiston ta‘lim tizimida esa so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro tajribalarni joriy etish va raqamli pedagogikani rivojlantirish ta‘lim sifatining oshishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, milliy ta‘lim tizimini takomillashtirishda ilg‘or xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish, innovatsion metodlarni keng joriy etish va o‘qituvchilar kasbiy rivojini qo‘llab-quvvatlash ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘limi to‘g‘risidagi qonuni. 2013.
2. alpha.samdaqi.edu.uz
3. Joseph A. Schumpeter. The theory of Economic Development. Harvard University Press. 1934.
4. Shmuel Eisenstadt. Modernization: Protest and Change. The Hebrew University Press. 1966.
5. Ken Robinson. Out of our minds. New York Times Press. 2001. p 38.
6. Mannonova Feruzabonu. Finlandiya oliy ta‘lim tizimini va uni boshqarish mexanizmi asoslari. 2024. p 2.
7. <https://lex.uz/docs/-48401>